

PAXTANI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKLARDAN AJRATIB OLI SH YO`LLARI VA TAHLILI

Abdukarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li¹

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi
Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrahimhon Muminkhon ogli²

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Rakhimov Fayzullo Husanboy ogli³

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi tayanch daktaranti

¹⁻²⁻³Namangan muhandislik texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778616>

Annotatsiya – Ushbu maqolada paxta tozalash mashinalari asosiy ishchi organlaridan biri kolosnikli panjarani takomillashtirish orqali tozalash samaradorligini oshirish haqida ilmiy-texnik fikrlar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar – Paxta, kolosnik panjara, tozalash, tola, nuqson, quvur, tezlik, impuls, kritik nuqta, traektoriya, massa, zarba, kuch, silindr.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish dasturining eng muhim yo'nalishlaridan biri deb – iqtisodiyotni va uning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jixatdan qayta jihozlantirishni jadallashtirish va ko'lamlarini kengaytirishdek ustuvor vazifalar belgilangan. Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek: “Bosh maqsadimiz – keng ko'lamli islohatlar va modernizatsiya yo'lini qat'iyat bilan davom ettirishdir”. “Paxtani qayta ishlash korxonalarini modernizatsiyalash va yangi texnik ishlanmalar bilan jihozlash – o'zbek paxtasi sifatini yanada oshirish omilidir”. Eng asosiysi shuki, sohani yangilash bo'yicha ko'rilgan choralar ishlab chiqarilayotgan mahsulotda o'z aksini topdi. Paxtani qaytaishlash mobaynida yil sayin tolaning chiqishi o'sib borib 33 foizdan oshib bormoqda. Ayniqsa tolaning sifat ko'rsatkichi ortib, xozirda ishlab chiqarilgan yuqori navli paxta tolasining umumiy xajmi 96 foizni va yuqori sinfga mansub bolgan “Oliy” va “Yaxshi” sinflar o'rtacha 98 foizni, shundan “Oliy” sinf xajmi 65 foizni tashkil qilmoqda. Shu o'rinda bu ko'rsatkichlarni avvalgi mustaqillik davrining ilk boshlarida ishlab chiqarilgan tolaning sifat ko'rsatkichlari bilan solishtirganda paxta tolasining yuqori nav va sinflardagi xajmi atigi 20-30 foizni tashkil qilar edi.

Amalga oshirilgan choralar natijasida sohada ishlab chiqarish optimallashti, ya'ni paxta mahsulotlarining assortimenti va sifat ko'rsatkichlari hamda korxonaning ishlab chiqarish unumdorligi oshdi. Xususan, modernizatsiyalashtirilgan korxonalarda 15-17 foizga yonilg'i sarfi pasaydi, 15 tonna tola ishlab chiqarish uchun elektr energiya sarfi 25 foizga qisqardi. Shu

bilan birga uskunalarni oqilona va ixcham joylashtirish hisobiga korxonalarining ishlab chiqarish maydonlari salkam ikki baravarga kamaydi, shu vaqtning o'zida korxonalarining ishlab chiqarish quvvati oshdi va ulardagi ishlab chiqarish unumdorligi ko'tarildi. Bugungi kunda modernizatsiya va rekonstruksiya qilingan paxta tozalash korxonalarida birgina yuqori sinfdagi ishlab chiqarilgan paxta tolalariga ustama narxlar belgilanishini xisobga oladigan bo'lsak, unda o'rtacha 10 ming tonna paxta tolasini ishlab chiqaradigan korxonada o'rtacha 700 ming AQSH dollari yoki 1,7 mlrd.so'm qo'shimcha foyda olish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Xom ashyoni tozalash texnika va texnologiyasini kompleks o'rganishni avvalgi yillarda bu ishlar bilan shug'ullangan B.A.Levkovich, S.D.Boltaboev, A.N.Nuraliev, S.A.Samandarov kabi olimlarning tadqiqotlarida kuzatish mumkin. Tozalash texnika va texnologiyasini rivojlantirishda Ye.F.Budin, Yu.S.Sosnovskiy, R.Z.Burnashev, G.I.Miroshnichenko, A.Jo'raev, A.E.Lugachev, A.Agzamovlarning ishlari ham muhim o'rin tutadi. Paxta tozalash korxonalaridagi texnologik jarayonlarga o'rnatilgan jihozlarning samaradorligini oshirishda, ularning uzluksiz ishlashini ta'minlovchi xom ashyoning tarkibi sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Paxta xom ashyosini quritish va tozalashning optimal texnologik rejimlarini va kattaliklarini tadqiq qilish borasida «Paxtatozalash» IChB, TTESI va TGSKB ning olimlari tomonidan qator ilmiy tadqiqot ishlarini o'rganib. Bajarilgan ilmiy va eksperimental tadqiqotlar paxta xom ashyosini qayta ishlash, paxta namligining optimal asosini aniqlash imkonini yaratdi. Ular tomonidan tavsiya etilishicha, 9 % dan ortiq namlikdagi paxtani qayta ishlashda oqim liniyasida tozalash unumdorligining kamayishi, tola nuqsonlari va ifloslik darajasining ko'payishi kuzatildi. Bu holat tolali massa va iflosliklarning yopishish xususiyatini oshirish orqali asoslanadi va tozalash jarayonining qiyinlashishiga olib keladi.

A.I.Uldiyakov, Ye.F.Budin va S.A.Samandarovlar ning tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, tozalash jarayonida paxta xom ashyosining optimal namligi 8-9 % hisoblangan.

Amaliyotdan ko'rinadiki, 8-9 % dan ortiq namlikdagi paxta xom ashyosini qayta ishlashda tola sifati yomonlashadi va texnologik mashinalarning tozalash unumdorligi pasayadi.

Paxta xom ashyosini tashish va uni iflos aralashmalardan tozalash jarayonlarida tozalagichlarning ishchi organlari bilan ko'p marotaba mexanik ta'sirlari paxta xom ashyosi chigitlarining mexanik shikastlanishiga sabab bo'ladi . Buning natijasida tola tarkibida har xil nuqsonlar hosil bo'ladi. SHu bilan birga quritish-

tozalash tsexlari texnologik mashinalarining ustivor ishlashi buziladi va paxta xom ashyosining fizik-mexanik xossalari yomonlashadi.

«Ko'p» paxta tozalash korxonasida, PLPX turdagi oqim liniyasida o'tkazilgan ishlab chiqarish sinovlaridan , paxta xom ashyosi 8-9% namligida oqim liniya texnologik mashinalari ustivor va maksimal tozalash unumdorligi bilan ishlagan. Birinchi nav paxta xom ashyosini qayta ishlashda, tozalash unumdorligi 90 % ni, past navlarda 80-85 % ni tashkil etadi. Uzilishlar va iflos aralashmalarining miqdori birinchi navlarda 2,5 %, past navlar uchun 7,2 %. Barcha variantlarda tolaning namligi 6 % atrofida bo'lgan.

M.A.Abduraimov tomonidan 7-10 % namlikdagi paxta xom ashyosini tozalash va quritishning optimal parametrlarini aniqlash maqsadida keng tadqiqotlar o'tkazilgan. Tadqiqotlar natijasida, paxta xom ashyosini tozalashning optimal namligi aniqlandi – 9-10 %. Bunda texnologik mashinalar ustivor va jihozlarning tozalash unumdorligi yuqori (90-92 %) bo'lgan, uzilish va iflos aralashmalar miqdori davlat standarti chegaralaridan oshmagan. Tola namligi esa 6 % atrofida bo'lgan.

R.E.Uzoqov, M.A.Alievalarning quritish-tozalash tsexlaridagi texnologik jarayonni tahlil qilishlariga, tozalash jarayonida paxta xom ashyosi namligi 9 % gacha yuqori navlar uchun, past navlar uchun esa 15 % gacha deb tavsiya qilingan.

Mualliflar ishlarda, tozalagichlarning unumli ishlashi uchun o'rta tolali paxta xom ashyosining namligini 5-6 % gacha yetkazish, arrali jinlardan oldin esa 7-8 % gacha, ingichka tolali navlar uchun valikli jinlashda 6,5-7 % bo'lishi kerakligi tavsiya etilgan.

Ishda ko'rsatilishicha, ifloslik va o'lik bo'yicha texnologik jihozlarni tozalash unumdorligi paxta xom ashyosining namligini 2-nav uchun 7,4 dan 9,0 % gacha va 7,9 dan 9,3 % gacha 3-nav uchun oshirilganda 6 % (2-nav) ga va 3,1 % (3-nav) ga kamayganligi ko'rindi.

Ifloslik va o'lik bo'yicha tozalash unumdorligining pasayishi ma'lum oraliqda nam tola tozalash intensivligining oshishi hisobiga yeyishib ketadi, ya'ni 2-nav paxta xom ashyosi namligining oshishi (7,4 dan 9,2 % gacha) bir marta tozalashdan so'ng tozalash unumdorligi bo'yicha farq 6,8 % ga, ikki martalik tozalashda esa tegishli ravishda 6,0 va 6,8 %. 3-nav paxtani tozalashda bu farq jinlashgacha 6,2 % ga kamayadi, tola tozalashdan so'ng 1,4 gacha kamayganligi ko'rsatilgan.

S.A.Fozilov va SH.X.Abdazimovlar paxta tozalash mashinasi samaradorligiga asosiy ishchi organlarining ta'sirini o'rganish maqsadida ko'p barabanli

tozalagichda ilmiy-tadqiqot ishlari olib natijalarini o'rganib. Ko'p barabanli tozalash mashinalarining ishchi organlari bir xilligi tozalash samaradorligi pasayishiga olib kelishini ko'rdik. Bu kamchilikni bartaraf etish maqsadida kolosnikli panjaralar ustida tadqiqotlar o'tkazdik, eng samarali kolosnik shaklini 5 ta dumaloq va 5 ta pichoqsimon shaklda ketma-ket o'rnatish taklif etidik. Bunda tozalash samaradorligi avvalgiga nisbatan 15% oshishini aniqladik.

Paxta tozalash mashinalari asosiy ishchi organlarini takomillashtirish orqali tozalash samaradorligini oshirishga harakat qildik. SHuning uchun tozalash mashinasining asosiy ishchi organi hisoblangan qoziqli baraban konstruksiyasini takomillashtirish maqsadida ancha izlanishlar olib bordik. Natijada qoziqli baraban qoziqlarining eng samarali shakllarini qo'llashni taklif qildik.

Izlanishlarimiz mobaynida tozalash barabani va to'rli sirtlar orasidagi masofani tozalash samaradorligiga ta'sirini o'rgandik, buni inobatga olib yangi kolosnik formasini taklif qildik unga ko'ra kolosniklar orasidagi masofalarni qisqarishi tozalash samaradorligini oshishiga olib kelishini o'rgandik. Buning uchun kolosnikli panjara va to'rli sirtlarga tebranma, aylanma yoki ilgari lanma-qaytma harakatda bo'lishi, paxta tozalash samaradorligining keskin oshishiga olib kelishini o'rgandim. Paxtani tozalash jarayonida unga bir xil mexanik ta'sir ko'rsatilishi tozalash samaradorligini kamayishiga sabab bo'lishini o'rgangan holda. Bu muammoni bartaraf etish maqsadida tozalash barabani qoziqlarini har xil shaklda tayyorlashni taklif etaman. Natijada paxta xar xil traektoriyada harakatlanishi, shuningdek, samaradorlik oshishiga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.M. Matmusaev va boshqalar. To'qimachilik materialshunosligi. Toshkent. «O'zbekiston», 2005 y.
2. Ю. В. Павлов и др. «Получение пряжи большой линейной плотности». - Иваново, 2004 г.
3. А.Г. Севостянов и др. Механическая технология текстильных материалов. — М.: «Легпромбизнесдат», 1989 г.
4. Q.J. Jumaniyazov, Yu.M. Polvonov. «Paxta yigirish texnologik jarayonlarini loyihalash». TTESI, 2007 y.
5. X. Ibragimov va boshqalar. «Yigirish mashinalari» Toshkent. «O'qituvchi», 1985 y.
6. Ю.В. Павлов и др. «Теория процессов технология и оборудование прядения хлопка и химических волокон». — Иваново, 2000 г.
7. Q.G. G'ofurov, S.L. Matismailov, M.Sh. Xoliyarov. Yigiruv korxonalarini jihozlari, Toshkent, «Sharq», 2007 y.

